

**IMOM BUXORIYNING “AL-JOME’ AS-SAHIH” ASRIDA
KELTIRILGAN HADISLARNING BALOG‘IY XUSUSIYATLARI****Djalolov Nodir Sayfitdin o‘g‘li**

“Ko‘kaldosh” o‘rta maxsus islom bilim yurti

o‘quv ishlari bo‘yicha mudir o‘rinbosari

Email: nodirjon6045@gmail.com

Uzoq va shonli tarixga ega bo‘lgan o‘zbek xalqi, azaldan o‘zining yuksak madaniyati, go‘zal qadriyatlari, boy ilmiy merosi bilan butun jahon e‘tiborini jalb etib kelmoqda. Shu bilan birga, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Nasafiy, Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Mirzo Ulug‘bek, Muhammad Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk mutafakkir olimlarimiz va ular yaratgan bebaho asarlar tarixdan bugungi kungacha insoniyat hurmatini qozonib kelmoqda. Ular yaratgan asarlar ilm-fan durdonasi sifatida dunyoning eng mashhur qo‘lyozma fondlarida, muzeylarda, saqlanib kelmoqda va dunyo olimlari tomonidan o‘rganilib, ular asosida ko‘pgina ilmiy ishlar va darsliklar yaratilmoqda.

Markaziy Osiyo uyg‘onish davrining ko‘plab yorqin namoyandalarining islom va jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan bebaho hissasini alohida qayd etmoqchiman.

Ana shunday buyuk allomalardan biri Imom Buxoriy o‘z ahamiyatiga ko‘ra islom dinida Qur‘oni karimdan keyingi muhim kitob hisoblangan “Sahihi Buxoriy”ning muallifi sifatida butun dunyoda tan olingan.

Bu zotning g‘oyat boy merosini asrab-avaylash va o‘rganish, ma‘rifatni islom to‘g‘risidagi ta‘limotini keng yoyish maqsadida Samarqand shahrida Imom Buxoriy nomidagi Xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etildi. Toshkentda tashkil etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati ham shu maqsadga xizmat qiladi.

Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mug'iyra ibn Bardazbeh al-Juafiy al-Buxoriy bo'lib, asari "al-Jome' al-musnad as-sahih al-muxtasar min umur Rasulillah sollallohu alayhi vasallam va sunanihi va ayyamihi" asari hayotimizda juda zarur bo'ladigan hadislar to'plamidir. "Sahihi Buxoriy" kitobining nomidan bilinib turibdiki, bu kitob o'z ichiga ishonchli hadislarni jamlagandir.

Asarda keltirilgan hadislarda inson kamolga yetishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar aks ettirilgan bo'lib, bular mehr-oqibat ko'rsatish, sahiylik, ochiq ko'ngillilik, ota-ona va kattalarga, qarindoshlarga g'amxo'rlik, hurmat, faqir-bechoralarga muruvvat, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, o'zaro do'st, tinch-totuv bo'lish va boshqalardan iboratdir. Bundan tashqari, insonning o'zini qanday bo'lmasin yomon illatlardan tiyish, har qanday yaxshilik sari intilish kerakligi borasidagi pand-nasihatlar ham o'z ifodasini topganki, bularning barchasi Qur'oni karim ko'rsatmalaridan kelib chiqadi va komil insonni shakllantirish mezoni sanaladi.

Mazkur hadislar mazmum mohiyati jihatidan juda foydali ma'lumotlarni o'zida jamlagan bo'lishi bilan birga balog'at fani nuqtai nazaridan qaraganda ham hayratlanarli tuzilishga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu hadislarining bayoni balog'at darajasida bo'lib, ularda ma'noni aniq va ta'sirli ifodalash maqsadida badiiy san'atlar turli darajada qo'llangan.

Nabaviy hadislarda kishini lol qoldiruvchi balog'at xususiyatlari mavjud bo'lib, anashu xususiyatlarning bir nechtasini quyida sizlarga keltirib o'tamiz:

1. Arab tilida odatga aylangan, ahamiyatli, ma'nosi ravshan bo'lgan lafzlar tanlangan. Bu borada Rofi'iy shunday degan: "Unda chalkash, izohtalab, nomuvofiq bo'lgan hech bir lafz uchramaydi. Ma'noni ifodalash uchun esa undan ko'ra mukammalrog'i yo'qdir";

2. Lafzlari yengil va ortiqcha so'zlardan xolidir. Xuddi islom arkonlari bayon qilingan quyidagi hadisda kelgani kabi:

قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان¹ - متفق عليه

Rosululloh sollallohu alyhi vasallam: “Islom besh narsa ustiga bino qilindi, bular: shahodat kalimasini aytish, namoz o‘qish, zakot berish, haj qilish va ramazon ro‘zasini tutishdir”, dedilar. (Muttafaqun alayh)

Nabiy alayhissalomning hadislarida sun‘iylik, noaniqlik va g‘ayrioddiylik yo‘q. Ta‘kidlash joizki Nabiy alayhissalomning arabiy balog‘at uslubiga muvofiq misol keltirishlari va eshituvchining, shevasidan qat‘iy nazar hadislarni yengil tushunishi e‘tiborga molik ishdir;

3. Har bir insonning so‘zlashuvi uning aql darajasiga ko‘radir. Shu bilan birga maqsadni aniq ifoda etuvchi lafzlarni tanlay olish ham muhimdir. Shundagina gap muqtazo hol (holat talab qilgan)ga mos bo‘lib, balog‘atning sifatlariga muvofiq bo‘ladi. Rosululloh sollallohu alayhi vasallamning vidolashuv hajidagi suhbatlarida ham ayni shu sifatlarini ko‘rishimiz mumkin.

اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد

O‘shanda Nabiy alayhissalom: “Allohim yetkazdimmi?! Allohim O‘zing guvoh bo‘l” dedilar.

Nabiy alayhissalom nubuvvatdan omonatini ado qilib bo‘lgach, holatlarini bayon qilish va ma’suliyatni o‘zlaridan keyingilarga yuklash uchun ushbu gapni aytdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam gaplarini juda muxtasar qildilar va bu qisqalik maqsadlarini bayon qilishda kifoya qildi.

Bunga yana bir misol,

قال عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي سأله، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ، قال ثم من؟ قال : أمك ، ثم من؟ قال: أمك ... إلى آخر الحديث² - متفق عليه

¹ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أيامه. - القاهرة: دار التأصيل، 2018. ص. 19.
² أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أيامه. - القاهرة: دار التأصيل، 2018. ص. 1270.

Nabiy alayhissalomdan bir kishi: “Ey Allohning Rosuli yaxshi muomala qilishimga eng haqli inson kim?” deb uch bora so‘raganda ham uch marotaba: “Onanga”, deb javob berdilar.

Bu yerdagi takroran kelgan lafzlar avvalo so‘raguvchining holati taqozo qilgani va onaning Qadri, o‘rnini bayon qilish uchundir;

4. Nabaviy hadislarda lafzlar va ma’nolar ochiq bayon qilinadi Bu haqida Rofeiyy (1356 – hijriy yilda vafot qilganlar) shunday degan:

“Agar sahih hadislarga balog‘at va bayon jihatdan nazar solsak, balog‘iy lafzlarning aniq yo‘naltirilgani, gap bo‘laklarining ajoyib tarzda tuzilgani, lafz va ma’no o‘rtasidagi bog‘liqlikning aniqligini ko‘ramiz. Bayon qilishda esa go‘zallik, qiyosning aniqligi, ma’noning haqiqatga yaqinligi va samimiyatni guvohi bo‘lamiz”.

Bir necha yuz yillardan beri Nabaviy hadislardagi balog‘at belgilari gapirilib kelinadi. Bu borada Johiz (255 - hijriyda vafot topgan) aytadi:

“Nabaviy balog‘at - harflarning adadi oz bo‘lib ma’nolari ko‘p bo‘lgan, sun’iylik va takallufdan yiroq bo‘lgan kalomdir” .

Alloh taolo o‘z Nabiysiga: “Ayting ey Muhammad, men takallufchilardan emasman” deb aytgani ham so‘zimizning isbotidir.

Nabaviy hadislarning balog‘iy xususiyatlarini ba’zi ulamolar mo‘jizaga qiyos qilishdi garchi Qur’oni Karim sha’nichalik da’vo qilingan bo‘lmasa ham. U bashar so‘zi bo‘lgani sababli Qur’oni Karimchalik mo‘jiza bo‘lolmaydi. Lekin nabaviy hadislar lafzlarining fasohati va ma’nolarining boyligi ila kishini lol qoldiradi. Zero Rosululloh sollallohu alayhi vasallam “جوامع الكلم” ya’ni “kalimalarni jamlovchi” deb e’tirof etildilar va bu bilan xoslandilar. Nabaviy hadis lafzlari javomeul kalimdir (barcha ma’nolarni o‘z ichiga oladi). U sodda iboralardan tuzilgan. Oz kalom bilan ko‘p ma’noga dalolat qiladi. Masalan:

الحياء من شعب الإيمان – متفق عليه

“Hayo iymonning bo‘laklaridandir”. (Muttafaqun alayh)

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا – متفق عليه

“Zolim yoki mazlum birodaringga yordam ber”.

Yuqoridagilardan anglash mumkinki, nabaviy balog‘at lol qoldiruvchi, yengillik va soxtalikdan xoli, mo‘jizakordir. Hadislar matni balog‘atli kalomlardan tashkil topgan. Balog‘atli kalom tuzilish jihatdan mukammal jumlar, qolipiga ko‘ra eng maqbul iboralar bo‘lib, chiroyli, tushunarli va kuchli ma‘nolarni o‘zida mujassam etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Rustamov A. So‘z xususida so‘z. -Toshkent: EXTREMUM PRESS, 2010. - 134 b.
 2. Rustamiy S. O‘rta asrlar balog‘at ilmida tilshunoslikka oid qarashlar. - Toshkent: Zilol buloq, 2019. -239 b.
 3. Sarimsoqov B. O‘zbek adabiyotida sa‘j. -Toshkent: Fan, 1978. -151 b.
 4. Sharifov Z. Balog‘at fani. Bayon va bade’ ilmlari. -Toshkent: Movarounnahr, 2014. -296 b.
5. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. الجامع مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أيامه. – القاهرة: دار التأصيل، 2018. ص. 1744